
IMPRESSÃO 3D: PERSPECTIVAS E LIMITAÇÕES PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15832221

Jessica Ferreira dos Santos Oliveira

Mestrado em Educação Inclusiva – Profei - Universidade Federal de Sergipe

E-mail: jessicasfo@yahoo.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3328328230657783>

AT: Educação, Tecnologia e Inteligencia Artificial.

RESUMO

Este trabalho busca apresentar a impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva, como um recurso tecnológico promissor para o desenvolvimento de tecnologias assistivas, oferecendo múltiplas possibilidades de aplicação em muitas áreas da educação e inclusão social ou até mesmo na saúde. O objetivo é discutir os caminhos para a criação de recursos de acessibilidade por meio dessa tecnologia, abordando seus potenciais, limitações e perspectivas futuras. A proposta surgiu do entendimento da relevância do tema, considerando a capacidade da impressão 3D em solucionar problemas e demandas específicas e complexas, com agilidade e personalização, baixo custo, fatores essenciais no campo da acessibilidade. Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta de caráter estratégico para a superação de barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência, com potencial expressivo para ampliar sua autonomia e participação social. Justifica-se, assim, a necessidade de fortalecer ações e fomentar estudos sobre a temática, visando democratizar o acesso à tecnologia e expandir suas aplicações práticas para que mais pessoas sejam beneficiadas. Com abordagem qualitativa, este estudo adota a metodologia de pesquisa bibliográfica, fundamentada em materiais produzidos por instituições reconhecidas, sites especializados, artigos científicos, tutoriais, dissertações e autores de referência na área, como Rita Bersch, o que permitirá a construção de conhecimento sólido. A versatilidade da impressão 3D permite a confecção de dispositivos e materiais pedagógicos adaptáveis, personalizados de acordo com as necessidades do público-alvo, com economia de insumos e alta precisão. Apesar das limitações relacionadas ao custo inicial do maquinário, à necessidade de capacitação técnica e à manutenção dos equipamentos, a tecnologia apresenta uma relação custo-benefício positiva, sobretudo quando comparada aos métodos tradicionais de produção de recursos assistivos. Conclui-se que a manufatura aditiva configura-se como uma ferramenta de grande aplicabilidade e impacto social, com potencial significativo para contribuir com a promoção da acessibilidade, o desenvolvimento da autonomia e a melhoria da

qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva; Impressão 3D; Acessibilidade.